

TECHNICAL SCIENCES

ВПЛИВ РЕАГЕНТІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ НА ПАТОГЕННІ ВКЛЮЧЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВОДНОМУ БАЛАСТІ

Берестовой І.О.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» к.т.н., доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем, Україна

Смирнова І.М.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» д.п.н., професор кафедри «Управління в транспортній галузі», Україна

Маслов І.З.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» к.т.н., завідувач кафедри «Суднові енергетичні установки і системи»

THE IMPACT OF DISINFECTION REAGENTS ON PATHOGENIC MICROORGANISM INCLUSIONS IN BALLAST WATER.

Berestovoi I.,

*Danube Institute of National University «Odesa Maritime Academy»
PhD, associate Professor of Department of Ship Power Plants and Systems, Ukraine*

Smyrnova I.,

*Danube Institute of National University «Odesa Maritime Academy»
D.Sc., Professor of Department of Transport Industry Management*

Maslov I.

*Danube Institute of National University «Odesa Maritime Academy»
Ph.D., Head of Department of Ship Power Plants and Systems”*

Анотація

В статті розглянуто особливості використання методів знезараження баластних вод. Також увага приділяється застосуванню хелату заліза для знищення організмів у баластних водах. Розглянуто необхідні концентрація, час дії вище зазначених реагентів та їх вплив на патогенні включення мікроорганізмів. Проведено порівняння таких методів знезараження як: електроліз, озонування та ультрафіолетове опроміювання. Приведенні дані дослідження впливу озонування та ультрафіолетового опроміювання на розроблених в Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» системи очищення баласту.

Abstract

The article explores the peculiarities of ballast water disinfection methods. Special attention is given to the application of iron chelate for the eradication of organisms in ballast waters. The necessary concentrations, exposure times of the mentioned reagents, and their impact on pathogenic microorganism inclusions are discussed. A comparison of disinfection methods such as electrolysis, ozonation, and ultraviolet irradiation is provided. The research data on the impact of ozonation and ultraviolet irradiation on the ballast water treatment system developed at the Danube Institute of the National University "Odesa Maritime Academy" are presented.

Ключові слова: методи очищення, баластна вода, реагенти знезараження, хелат заліза, хлор, ультрафіолет, озон, хлорит натрію, електроліз.

Keywords: purification methods, ballast water, disinfection reagents, iron chelate, chlorine, ultraviolet, ozone, sodium chlorite, electrolysis.

Постановка проблеми

The International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (міжнародна Конвенція по контролю і управлінню баластними водами і осадами) вступила в чинність 8 вересня 2017 року. До вересня 2017 конвенція була ратифікована більш ніж 60 країнами, що представляють більш ніж 70% світового тоннажу.

Конвенція вимагає від суден управляти баластними операціями таким чином, щоб прибрати, знешкодити або уникнути забору або відкатки шкідливих організмів з баластними водами та осадами.

Згідно міжнародної Конвенція по контролю і управлінню баластними водами і осадами існує два стандарти (D-1 і D-2), рис. 1.

Рис. 1. Етапи впровадження «Конвенції з контролю та управлінням баластними водами й осадами»

Стандарт D-1 вимагає від суден робити заміну баласту у відкритому морі, не ближче 200 миль від берега і на глибині не менше 200 м, що дозволяє знешкодити більшість потенційно небезпечних організмів.

Стандарт D-2 визначає максимально допустиму по відкатці кількість шкідливих організмів, включаючи певні мікроби небезпечні для людського здоров'я.

Враховуючи що до 8 вересня 2024 всі судна повинні відповідати стандарту D2 (рис. 1) тому дослідження, що на направлення на аналіз впливу реагентів знезараження на патогенні включення мікроорганізмів у водному баласті є актуальні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Серед методів очищення баластних поширення отримали механічні, фізичні та хімічні або також комбінування цих методів [1, 2], при чому сегмент дезінфекції, що включає обробку баласту, для остаточного знищення мікробів і вірусів, а також спор рослин за допомогою різних реагентів знезараження: обробки ультрафіолетом, електролізу, озонування і хлорування.

Такі комбіновані способи дезінфекції, як механічна обробка з додаванням методу обробки ультрафіолетовими хвилями, озону або хімічного методу хлорування, є в даний час найбільш поширеними на судах.

Питанню впливу реагентів знезараження на патогенні включення мікроорганізмів при дослідженнях пов'язаних з очищенням баластних вод приділяється особлива увага [1-6], але не в повній мірі приділяється увага комплексному аналізу впливу реагентів при очищенні баластних вод, що дозволить усвідомити загальні напрямки очищення баластних вод, попередньо визначити необхідні витрати ресурсів при їх використанні та провести їх порівняльну оцінку.

Мета статті. Дослідити різноманітні методи знезараження баластних вод у судноплаванні, зокрема їх вплив на патогенні включення та мікроорганізми, а також порівняти методи знезараження за їхньою ефективністю та безпекою.

Виклад основного матеріалу. Обробка хлором відбувається при прийомі баласту, подачею в систему проточним способом. Хлор на судні отримують внаслідок протікання процесу електролізу чи безпосередньо завантаженням зовні.

При безпосередньому додаванні хлору в баластну воду, ефективно хлорування баластної води згідно експериментальних досліджень [3] можна отримати при значеннях концентрації хлору близьких до 5 ppm. При цьому даний спосіб хімічної обробки має декілька істотних недоліків [4]: хлор при високих концентраціях є отруйною речовиною, хлор значно прискорює корозію металу, необхідно дотримуватися високих заходів безпеки, необхідно постійне поповнення хлору при експлуатації, необхідно проводити додаткове дехлорування баласту при його скиданні, а також необхідно мати запас речовини дехлоранту (зазвичай для цих цілей використовують сульфід натрію Na_2SO_3).

Серед позитивних сторін можна віднести, незначні енергозатрати при експлуатації, менший займає простір, відсутність при великих подачах баласту (більше 8000 м³/год) складних конструктивних рішень при впровадженні у систем очищення баласту, хлор зберігає бактерицидну активність у воді (пригнічує подальше розростання мікроорганізмів в баластних танках).

Недоліки що пов'язані з біологічною небезпечністю частково знижують шляхом використання таких хлорвмісних реагентів як гіпохлорит натрію. Використання гіпохлориту натрію обумовлено наступними перевагами: легко дозується через використання таблеток або порошку, з часом розкладається на безпечні сполуки NaCl та кисень, більш безпечний при використанні та менша корозійність (практично в 6 разів порівняно з хлором). Час розкладу гіпохлориту натрію залежить від багатьох факторів: pH – води, температури води, концентрації гіпохлориту натрію, наявності ультрафіолетового випромінювання (сонячного світла), наявності гідрооксиду натрію та інших факторів [5]. Зазвичай рекомендується додавати гіпохлорит натрію в концентраціях 1-5 ppm.

Експериментальні дослідження [6] використання гіпохлориту натрію показали що концентрація гіпохлориту натрію понад 3,0 ppm з фільтрацією або без неї зменшує кількість бактерій більш ніж на 99,999%, а мезозoopланктону та фітопланктону більш ніж на 99 %. При чому фільтрація підвищує ефективність лише тоді, коли концентрація гіпохлориту спочатку була менше 1,5 ppm. Також ті самі дослідження показали, що при використанні гіпохлориту натрію з концентрацією менше 1,5 ppm після обробки та подальшого зберігання баласту в ньому можливе поступове збільшення концентрації бактерій та після 8 діб в досліді бактерії знову вирости до рівня, рівного рівню до обробки [6]. Що обумовлює необхідність підтримувати мінімальний рівень загального залишкового окислювача (TRO), щоб запобігти розмноженню бактерій.

Ще одним критичним недоліком вище розглянутих методів додавання хлору чи хлорвмісних реагентів є їх нездатність працювати при відсутності

Рис 2. Вплив озону на зменшення кількості бактерій

Як видно з графіка досягнення значення 1000 КОЕ/100 мл, що є вимогою стандарту D2, відбувається після 10 хвилин озонування. Тобто система озонування повинна бути сконструйована таким чином щоб контакт баластної води з озоном відбувався протягом цього часу. Треба зазначити, що необхідний час контакту озону з баластною водою можна скоротити шляхом збільшення дозування озону, але мінімальний час обмежений стійкістю мікроорганізмів до озону, наприклад, для *Mycobacterium tuberculosis* він складає 6 хв. Так в моделях NK- O3 [9] дозування озону в середньому складає 2,5 г/м³. А максимальні витрати електроенергії за аналізом даних [10] в середньому складають 9÷14,4 кВт потужності на кожні 100 м³/год подачі баласту.

Пристрій очищення баластових вод озоном в більшості своїй застосовується на судах з середньою місткістю баласту, так як виробництво озону є досить енергоємним. Також слід не забувати що озон є досить отруйною речовиною при високих концентраціях, а також може утворювати додаткові

хімічних реагентів, тобто в разі тривалого рейсу або логістичної помилки при завантаженні судна в порту, система обробки баластних вод стає повністю неприцездатною.

Для зменшення впливу цього недоліку при обробці морської води замість використання хлору або хлорвмісних реагентів можливо їх отримання під час електролізу морської води.

Тому в сучасних системах очищення баластних вод також отримали поширення електрохімічні реактори отримання гіпохлориту натрію, а витрати електроенергії за аналізом даних [7, 8] в середньому складають 2,2÷5 кВт потужності на кожні 100 м³/год подачі баласту.

На рис 2, [4] показано експериментальні дані впливу озону на зменшення кількості бактерій, при дозуванні 2,5 г озону на 1 м³ баласту.

умови для інтенсифікації процесів корозії металу. Але незважаючи на те що спосіб знезараження озоном є реагентним він не створює додаткової небезпеки отруєння навколишнього середовища, так як озон достатньо швидко у воді рекомбінується у кисень.

Ультрафіолетове опромінення використовується в більшості випадків з механічним способом обробки - фільтрацією. Після того як забортної вода пройшла перший ступінь очищення фільтрами, судновий баласт піддається ультрафіолетовому випромінюванню, внаслідок чого утворюються гідроксильні радикали, які остаточно вражають мікроорганізми, що залишилися після фільтрації. Вражаюча дія даного способу є чинним лише протягом процесу обробки, не надаючи руйнівного впливу на конструкції баластної системи судна.

На основі даних приведених фірмами виробниками [7, 8, 10] було проведено порівняльний аналіз споживаної потужності різних типів установок по обробці баластних вод, рис. 3.

Рис. 3.

Споживана потужність установки по обробці баластних вод в залежності від способу їх обробки

Як можна побачити з рис 3. потужність установок з ультрафіолетовою дезінфекції практично в 4 і більше разів більше ніж потужність установок з електролізом, потужність установок що використовують озонування або ультрафіолетове очищення практично одного порядку, незначно вище при озонуванні. Але незважаючи на те що: установок з електролізом мають значно менші витрати електроенергії, можуть працювати з великими подачами баласту (понад 8000 м³/год) та на їх якість очищення не впливає прозорість та мутність баластної води (що є критичним для ультрафіолетового знезараження), вони також мають суттєві недоліки, що зазначались раніше, серед яких: необхідність наявності соленої води, підвищення корозії, необхідність дехлорувати перед дебаластуванням, підвищені вимоги до безпеки при використанні і т.п.

Одним з інноваційних напрямків є використання халату заліза в знезараженні та знищенні (очищенні) живих організмів у баластній воді, який пройшов успішні випробування зі знищення шкідливих молюсків у рослинництві [11]. У якості халатів частіше використовується комплекс заліза з діетилентріамінпентаоцтовою (Fe-ДТПО) та поліетиленполіамінполіоцтовою (Fe-ПППО) кислотами. Це розчини темно-коричневого кольору густиною 1-1,3 г/см³. У препараті Fe-ДТПО антихлорозину міститься не менше 10%, а у Fe-ПППО – не менше 7% залізного комплексу. Головна перевага хелатів перед використовуваними раніше формами - це те, що рослинами вони засвоюються набагато ефективніше.

Також при обранні концентрації реагентів при знезараженні патогенних включень та мікроорганізмів треба враховувати, що за даними наукових досліджень, за останні 15 — 20 років стійкість патогенної мікрофлори до хлору підвищилася в 5 разів, до озону — в 3 рази, до УФ випромінювання — в 4 рази [12].

На базі Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» було

проведено дослідження впливу озону та ультрафіолету на очищення баластних вод [13]. В досліді використовувались баластна вода з ріки Дунай та баластна вода з Чорного моря. Довжина хвилі в ультрафіолетовій камери становила 254–260 нм, а доза озону $O_3 = 8$ мг/л, швидкість потоку води змінювалась від 1,6 до 0,8 м/с. Аналіз результатів обробки баластної води з ріки Дунай при оптимальній швидкості 0,8 м/с показало зниження наступних показників: індекс ЛПР з 1800 до 300, фаговий індекс з 125 до 0, ентерококів з 2300 до 700, кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів з 1500 КОЕ/см³ до 5 КОЕ/см³.

Аналіз результатів обробки баластної води з Чорного моря при оптимальній швидкості 0,8 м/с показало зниження наступних показників: індекс ЛПР з 3900 до 780, фаговий індекс з 500 до 90, ентерококів з 7500 до 500, кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів з 5000 КОЕ/см³ до 600 КОЕ/см³.

Висновки та пропозиції.

Ефективне знезараження баластних вод є критично важливим завданням для збереження морського середовища. Різноманітні методи, такі як додавання рідкого хлору або гіпохлориту натрію, електроліз, озонування та ультрафіолетове опромінювання, мають індивідуальні специфічні переваги та недоліки, так наприклад електроліз є найменш енерговитратним але при цьому більше екологічно небезпечним та корозійним. Всі вище зазначені способи знезараження демонструють свою ефективність але кінцеве обрання методу потребує комплексної експертної оцінки з урахування особливостей експлуатації та конструкції судна.

Також важливо приділяти увагу інноваційним методом знезараження, наприклад, використанню халату заліза, що виявилось успішним у знищенні живих організмів у баластних водах.

Врахування стійкості мікроорганізмів до хлору, озону та ультрафіолетового опромінювання є ключовим аспектом при виборі часу проходження

баластної води при її обробці. Також треба враховувати, що стійкість мікроорганізмів з часом збільшується, що потребує періодичного перегляду конструкцій вже існуючих систем очищення баластних вод.

Можливо інтеграція різних методів і використання нових реагентів може бути важливим кроком у напрямку забезпечення ефективного та екологічно безпечного контролю за мікробіологічною безпекою баластних вод.

Фінансування. Дослідження проводилося у рамках НДДКР 0123U104285 за фінансовою підтримкою Міністерства освіти і науки України.

Список літератури

1. American Bureau of Shipping's (ABS). Ballast Water Treatment Advisory. techcross.com: веб-сайт. URL: https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_BWT_Advisory14312.pdf (дата звернення: 20.11.2023).
2. Горбов, В. М., Митенкова, В. С. Анализ технико-экономических показателей при выборе систем обработки балласта. Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 2014. № 2. С. 28-38.
3. C.E. Starliper, B.J. Watten, D.D. Iwanowicz Efficacy of pH elevation as a bactericidal strategy for treating ballast water of freight carriers// J. Adv. Res., № 5, 2015. — с. 501–509.
4. Петров, П. Экологичные системы обработки балластных вод. 2017.
5. Гнатишин Н. М., Енерго-, ресурсощадний технологічний процес знешкодження рідких відходів виробництва натрію гіпохлориту: автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.17.01 / Н. М. Гнатишин; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т", Дніпропетровськ, 2016. - 156 с.
6. Rudolf C. Matousek, David W. Hill, Russell P. Herwig, Jeffery R. Cordell, Bryan C. Nielsen, Nissa C. Ferm, David J. Lawrence, Jake C. Perrins, Electrolytic Sodium Hypochlorite System for Treatment of Ballast Water, Journal of Ship Production, 2006 22(3): P. 160-171.
7. Hyundai Welding Co., HiBallast EcoBallast, Ballast Water Treatment System, 2019, p. 36. URL: http://www.hyundaiwelding.com/data/file/ballasterWater/HWC_HHI-BWTS%20Introduction_20181207.pdf (дата звернення: 31.10.2023).
8. PurimarTM. Ballast Water Management System. Snsys.net: веб-сайт. URL: http://www.snsys.net/common/download.php?file=PNLOyEl5iv1uQz8t_20190603.pdf&ori=190520_%EC%B5%9C%EC%A2%85_BWMS+purimar_EN_final_190603_page_%EC%A0%80%EC%9A%A9%EB%9F%89.pdf&filepath=/uploads/contents/ (дата звернення: 31.10.2023).
9. The Republic of Liberia, Liberia Maritime Authority, Certificate No. LIB/BWMS/BlueBallast NK-03-150-12202014., URL: https://www.lisrc.com/sites/default/files/maritime/Technical/Ballast%20Water%20Management/BWMS_Approvals/nk%20co%20ltd.pdf (дата звернення: 31.10.2023).
10. NK-03 BlueBallast(Convention Type). NK., URL: http://nkcf.com/en/bbs/content.php?co_id=sub2_1_3&page=BWT01.
11. Molluscicide composition: patent US10285398B2 United States: A01N25/008., Published on 14.05.2019. URL: <https://patents.google.com/patent/US10285398B2/en> (date of access: 23.11.2023).
12. Іванько О.М., Бабієнко В.В., Кримець Г.В., Знезараження стічних вод — сучасний погляд на проблему, Actual problems of transport medicine #2 (32), 2013. С. 54-63.
13. L. A. Sabliy, A. H. Danylyan, N. B. Tiron-Vorobiova, O. R. Romanovska, Innovative System for Controlling the Treatment and Disinfection of Sea Ballast Water: Danube Institute of National University "Odessa Maritime Academy". J Water Chem Technol, Выпуск 43(3), 2021. — с. 249–254.